

ВОЗДЕЙСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ И АДАПТАЦИЮ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Ахунова Барчиной Нурматовна

Главная медсестра многопрофильной клиники
Ферганского медицинского институт общественного здоровья.
Фергана, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15493606>

Аннотация. Рождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) меняет всю жизнь семьи, изменяет представление родителей о своей роли и месте в жизни. Обычно родители, узнавшие об инвалидности ребёнка, находятся в состоянии стресса. Этот стресс носит сначала острый характер, а затем переходит в хронический. Многие специалисты в области педагогики и психологии изучали особенности семьи, в которой воспитывается ребенок с особыми потребностями.

Ключевые слова. Инвалидность, ребёнок с ОВЗ, ребёнок с особыми потребностями, семья, родители.

Ребенок со стойкими нарушениями здоровья не имеет возможность полноценно функционировать и участвовать в жизни общества. На то имеется ряд барьеров: вся социально-культурная среда, окружающая ребенка с особыми потребностями создана в расчете на стандартную психофизическую организацию, что является причиной затруднения социальной адаптации детей.

Внутренняя духовная работа родителей над собой и возникшими в семье проблемами в итоге становится решающей для будущего семьи. Мать ребенка в дальнейшем будет противостоять настороженному отношению со стороны окружающих и собственной растерянности перед обстоятельствами, и противоречивым и незнакомым чувствам к себе самой. Окружающим людям важно помнить, что в такой семье горе — не сиюминутная трагедия, а один из компонентов, составляющих ежедневную жизнь семьи.

В современных психологических исследованиях личности выделяются три основных типа реагирования семей в ситуации эмоционального стресса: стенический (сильный), гипостенический (слабый) и смешанный.

Группа родителей **авторитарного типа**, характеризуется активной жизненной позицией, стремлением руководствоваться своими собственными убеждениями вопреки уговорам со стороны, советам родственников или рекомендациям специалистов.

Родителям авторитарного типа, принявшим дефект ребенка, свойственно стремление преодолевать проблемы, возникающие у ребенка, и облегчать его участь. Такие родители направляют свои усилия на поиски лучшего врача, лучшей больницы, лучшего метода лечения, лучшего педагога, знаменитых экстрасенсов и народных целителей. Они обладают умением не видеть преграды на своем пути и уверенностью в том, что когда-либо может произойти чудо и с их ребенком.

Эти родители упорно преследуют цель оздоровления, обучения и социальной адаптации своего ребенка и, таким образом, решают проблему ребенка в целом.

Отрицательные свойства этой категории родителей проявляются в неумении сдерживать свой гнев и раздражение, в отсутствии контроля за импульсивностью собственных поступков, в склонности к участию в ссорах и скандалах, в откровенном противопоставлении себя социальной среде (специалистам, педагогам, администрации, родственникам, не принявшим их ребенка). В отношении с ребенком некоторые авторитарные родители могут использовать достаточно жесткие формы взаимодействия, вплоть до холодности или отстраненности от его проблем. Поведение таких родителей может перерасти иногда и в неприятие индивидуальности ребенка в целом. У них формируется неправильное понимание возможного пути развития больного ребенка.

Один из самых значимых аспектов родителей данного типа – проявляющееся у таких родителей настойчивое стремление всегда ориентироваться только на свои личностные жизненные установки (вопреки мнению значимых для родителей лиц) не позволяет им увидеть реальные перспективы развития ребенка.

Родители невротичного типа - этому типу родителей свойственна пассивная личностная позиция. У родителей этой категории обычно не формируется способность к принятию проблемы ребенка и не развивается стремление к ее преодолению. Эта категория родителей чрезмерно фиксируется на отсутствии выхода из создавшегося положения, что значительно ухудшает их психологическое состояние.

Практически во всем эти родители следуют жизненной формуле: пусть все идет в жизни, как идет. Они не понимают того, что некоторые недостатки, возникающие у ребенка, вторичны и являются результатом уже не болезни, а их собственной родительской педагогической несостоятельности.

У части таких родителей постоянно сохраняется тревожный фон настроения, присутствуют излишние опасения чего-либо, что может повредить ребенку. Это, в свою очередь, передается ребенку и становится одной из причин формирования в нем невротических черт характера.

Родители невротичного типа недостаточно критично оценивают возможности своего ребенка, подсознательно стремятся скрыть его дефект и выдать желаемые результаты развития за действительные.

Часто встречается и другая особенность родителей: они гиперболизируют проблемы своего ребенка, отрицают возможности разрешения хотя бы их части.

Собственное эмоциональное бессилие не позволяет таким родителям оценить позитивно свое будущее и будущее ребенка.

Родители психосоматического типа. Это самая многочисленная категория родителей. У этих родителей проявляются черты, присущие родителям как первой, так и второй категорий. Эти родители эмоционально более лабильны, чем представители двух других групп. Им свойственны более частые смены полярных настроений (то радость, то депрессия, вызванная незначительным поводом). У некоторых из них в большей степени проявляется тенденция к доминированию, как и у авторитарных родителей, но отсутствует аффективная форма реагирования на проблему стресса, как у первых и вторых. Они не устраивают скандалов и ссор, в большинстве случаев ведут себя корректно, сдержанно, а иногда замкнуто. В поведении, как правило, проявляется нормативность. Проблема ребенка, чаще скрываема от посторонних взглядов, переживается ими изнутри. Для этих родителей характерно стремление «положить собственное здоровье на алтарь жизни своего ребенка». Все усилия направляются на оказание ему помощи.

Психосоматичные родители, так же, как и авторитарные, стремятся найти лучших специалистов. В некоторых случаях они сами становятся таковыми для собственного ребенка, активно включаясь в его жизнь: участвуют в деятельности детских образовательных учреждений, повышают свой образовательный уровень, меняют профессию в соответствии с нуждами и проблемами больного ребенка.

Выводы. Представленная типология личности родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, позволяет определить выбор средств, направленных на оказание семьям медико-реабилитационной, психолого-педагогической помощи:

- целях предоставления альтернативных образовательных услуг для детей с особыми образовательными потребностями функционирует система специального коррекционного образования;
- создавать оптимальные условия для организации инклюзивного образования детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях;
- организовать курсы-семинары для родителей по психо-физическому развитию ребёнка и методы обучения;
- в специализированных школах-интернатах и в специальных дошкольных учреждениях ведется целенаправленная работа по интеграции, реабилитации и социальной адаптации детей с особыми образовательными нуждами в общество здоровых сверстников.
- необходимо преодолевать противоречие, негативное иногда безразличное отношение многих родителей, педагогов общеобразовательных и специальных образовательных учреждений, препятствующих включению детей с особыми потребностями в общество здоровых сверстников.

Литература:

1. Левченко И. Ю., Ткачева В. В. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии - М.: Просвещение, 2008г.
2. Юртайкин В.В., Комарова О.Г. Семья и ребенок с особыми нуждами // Школа здоровья. 1996. - №1. - с.17 – 25
3. Parpiyeva, O. R., & Ostanaqulov, A. D. (2019). Health theory. Форум молодых ученых, (6 (34)), 26-28.
4. Parpiyeva, O. R. (2021). Основы медицинских знаний (часть I). Учебной пособие.
5. Parpiyeva, O. R., & Qizi, R. K. G. (2019). THE ROLE OF A NURSE IN PATIENT CARE. Мировая наука, (11 (32)), 56-58.
6. Parpiyeva, O. R., & Qizi, J. U. (2019). PROTECTION OF THE HEALTH OF CHILDREN AND ADOLESCENTS. Мировая наука, (11 (32)), 53-55.
7. Parpiyeva, O. R., & Musayeva, I. (2025). BOLALAR IMMUN TIZIMINI MUSTANKAMLASHDA ECHINATSEA PURPUREA O 'SIMLIGINING O 'RNI. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 2(2), 186-188.
8. Парпиева, О. Р., & Хайриллов, Х. И. (2023). ЗНАЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПРОГРЕССИВНОЙ МОДЕЛИ В РАБОТЕ С МАТЕРЯМИ И ДЕТЬМИ В СИСТЕМЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА. SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH, 1(10), 141-145.

